

MAPA DO CORPUS	
Identificação	Dados
Corpus Inicial	Entrevista 05 - PIE2 (E2)
Janela Temporal Total	00:00:01 a 00:28:06
Turnos de Fala (blocos temporais)	PL1 = 97 / PL2 = 147
Unidade de Contexto	UC
Unidade de Registro	UR
Bloco do Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas	B (B1, B2, B3...)
Questão do Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas	Q (Q1, Q2, Q3...)

LEITURA FLUTUANTE

LEITURA FLUTUANTE			
Pistas Empíricas			
A	Implantação percebida como vertical e sem consulta	Marcador Temporal	Excerto
		00:26:43-00:27:47 PL2-PIE2	Infelizmente, assim, é questão de um colégio que já existia e foi implementada essa metodologia. Diferente de você criar uma questão que eu já vi acontecendo, e aqui em Petrópolis, na cidade vizinha, temos colégios que foram construídos com essas metodologias. Aqui, nesse caso, não, eram os professores que já estavam aqui. E isso dá esse impacto. Mas se você for dar aula no colégio cívico-militar, você tá indo sabendo daquela proposta. Se você for dar aula no Colégio Intercultural Brasil-Alemanha, lá no alto do Independência, você foi porque você quis. não ser que você, sua matrícula tenha sido designado para lá, mas você foi porque você sabia da vocação do colégio. Esse colégio teve um pouquinho dessa contradição de assumir uma vocação no meio do caminho, no meio da trajetória.
B	Comunicação inicial informal e desencontro institucional	Marcador Temporal	Excerto
C	Implantação descrita como coercitiva, com pressão por adesão/matriculas	Marcador Temporal	Excerto

D	Resistência e baixa atratividade percebida na comunidade/famílias	Marcador Temporal	Excerto
		00:11:52-00:13:25 PL2-PIE2	<p>É, houve três momentos. O primeiro momento é Os alunos que não conseguiam se matricular no regular, acabavam os pais matriculando nem matrícula, é para não ficarem desamparados de matrícula esperando uma vaga. foi logo no início porque eles não tinham compreensão do integral e nem do Empreendedorismo. O segundo momento foi um momento mais consciente, onde eles, alguns dos pais, queriam o integral e o Empreendedorismo porque tinham uma formação diferenciada do regular e eles queriam o melhor para os seus filhos. Isso, sabendo que eles não tinham recursos financeiros. A maior fala dos pais dessa segunda época era o seguinte: eu não tenho condições de matricular meu filho em um colégio particular, mas como o Colégio da Posse melhorou o seu ensino e a gente vê que tem um ensino médio em tempo integral, nós preferimos que o nosso filho fique no ensino médio em tempo integral, onde o nosso filho tem um acolhimento melhor e um acompanhamento melhor na educação. Não não não havia uma consciência plena mas assim havia uma certa compreensão do que o curso ajudava a melhorar os alunos.</p>

00:14:51-00:15:24 PL2-PIE2	Da outra turma de tecnologia é mais atrativo para os alunos por terem mais aulas de Educação Física, mais aulas de Educação artística, mais aulas de. Com tecnologia e sustentabilidade, porque são, se eu não me engano, são 4 aulas de Sustentabilidade, são 4 aulas de Prática Esportiva que agrega com mais 2 aulas de Educação [Física], então os alunos que gostam muito de esporte e fazer atividades. Culturais, assim, acabam procurando esse curso por ser um curso com uma modalidade mais atrativa do que um curso de empreendedorismo que tem uma visão mais focada para projetos.
------------------------------	---

E	Parceria externa como elemento de ingerência/monitoramento e foco de resistência - SEEDUC-INSTITUIÇÃO	Marcador Temporal	Excerto
F	Formação docente percebida como insuficiente e concomitante à implantação	Marcador Temporal	Excerto

00:02:19-00:02:42 PL2-PIE2	Além da identificação da época que eu passei pela gestão, o colégio, como eu sabia com a experiência de diretor que as turmas E os meus colegas, por não terem a formação e não compreenderem um projeto, tinham muita dificuldade de tocar essa disciplina, então para mim foi uma oportunidade de aprendizado. E também de implementar junto com meu colega também, que já tinha essa oportunidade de formação, de colocar em prática aquilo que a gente aprendeu e que tem sido positivo.		
00:03:39 PL2-PIE2	Foi através da direção que eu tive o conhecimento maior e a partir da convivência também com as experiências que o colégio teve, seminários e outras coisas foram tendo no Rio de Janeiro.		
00:04:03 PL2-PIE2	Foi pelo curso de pós-graduação de Empreendedorismo e Gestão.		
G	Infraestrutura/recursos: promessas, ausência de preparação e resposta “com recursos próprios”	Marcador Temporal	Excerto

00:06:25-00:07:38 PL2- PIE2	A motivação é o fator que hoje nós estamos num colégio bem estruturado por investimentos a longo prazo do do governo, investimentos que, como eu disse anteriormente, foram iniciados em 2018 com algumas verbas carimbadas que a gente recebeu para poder fazer algumas intervenções e no futuro, no futuro. do colégio. Depois disso, houve um incentivo financeiro para se tornar um colégio tecnológico. E com isso, o colégio, assim, as turmas de Empreendedorismo também foram favorecidas, o que ajudou muito hoje e ajuda muito hoje os professores quererem continuar nessa unidade escolar, porque tem uma infraestrutura totalmente desigual como qualquer outro colégio, que não tenha passado por esse processo. Sim, e isso favoreceu o Empreendedorismo de certa forma.
----------------------------------	---

		00:08:34-00:09:29 PL2-PIE2	Que se torna uma controvérsia, porque hoje a gente tem todo o aparato que a gente queria de tecnologia no passado e no presente, hoje, a gente tem tudo isso, mas os professores estão desmotivados para trabalhar com a horta, com a sustentabilidade, com o recolhimento do lixo e com outras questões que estão envolvendo essa matriz. Porque houve um investimento na placa, mas a instalação de fato não ocorreu. É, o projeto na verdade... tradição do Governo do Estado do Rio de Janeiro que nós sabemos como que é né não precisamos
H	Reconhecimento/incentivo: ausência de contrapartidas	Marcador Temporal	Excerto
		00:04:45-00:05:19 PL2-PIE2	Olha, financeiramente não houve porque eu já tinha uma pós-graduação pela UFJF, mas o... Para quem não tinha, recebeu aquele incentivo de 12%, que eu não acho que é um adicional que recebe quando você tem coisa. É só um fato que acontece para os professores que não fizeram, mas financeiramente não houve nada e nem ajuda de custo para fazer os cursos também, foram zerados.
		00:05:54-00:06:06 PL2-PIE2	É isso, da própria pasta de educação. É, não fecha, é uma contradição.
I	Avaliação de resultados: sucesso percebido, mas com qualificação importante	Marcador Temporal	Excerto

00:09:43-00:10:07 PL2-PIE2	Sim. Se você olhar são as turmas hoje que tem os melhores resultados são as turmas de Empreendedorismo um dos motivos as turmas são as menores mas não são tão pequenas assim como foram no passado, são turmas de 12, 14 alunos, com exceção do primeiro ano, e essas turmas participam, elas têm proatividade. É claro que tem um caso ou outro de infantilidade ali de aluno, que é próprio da idade, mas assim, a maior parte é saldo positivo.
00:11:02-00:11:26 PL2-PIE2	Mas assim, os alunos amadurecem, amadurecem, tomam decisões diferenciadas. Tem um ganho, seja nas matérias de currículo comum curricular, com modelo parcial, e também tem um ganho também de atitude. Eles ganham sendo protagonistas, tomando atitudes que talvez não tomariam por ter essa experiência.
00:20:47-00:21:28 PL2-PIE2	Olha, de forma geral, se eu pegar a turma de terceiro ano de Empreendedorismo desse ano, assim, a gente só tem um problema simples que acho que é dessa fase do adolescente, né. 3001 de Empreendedorismo esse ano, você vê uma turma madura, uma turma crítica, uma turma com postura social, com postura política, com postura também dentro do colégio, de não aceitar as coisas como são impostas quando eles veem que estão erradas. Então é uma turma muito ativa, protagonista, que tem as suas vozes de liderança.

		00:22:23-00:22:52 PL2-PIE2	cadeirante, com deficiências cognitivas, eles abraçaram. Eles tiveram uma postura de amizade, de companheirismo, de acolhimento muito boa com Miguel, que é o aluno cadeirante, que tem as suas limitações. E em nenhum momento esse aluno sofreu na mão... algum bullying, alguma brincadeira. Foi realmente incluso e os professores também gostam muito dessa turma porque o Miguel realmente está incluído na turma, não uma exclusão da inclusão.
J	Sustentação e futuro: tensão entre valor pedagógico e baixa demanda/evasão	Marcador Temporal	Excerto
		00:24:05-00:24:27 PL2-PIE2	É, se você comparar, eu já dei aula em outros colégios que também é só de tempo integral, você percebe que há os problemas de evasão mesmo em tempo integral, que também acontecem... E que também acontece em tempo parcial também, né, essa evasão. Mas assim, o que surpreende é que no Integral é maior. A gente diz que o Pé-de-Meia [programa do Governo federal de transferência de renda para alunos do ensino básico], se ele fosse um investimento maior para o aluno em tempo integral, para não deixar de estudar, ir para o mercado de trabalho, porque nós perdemos bons alunos dessas turmas para poder trabalhar.

00:24:44-00:24:56 PL2-PIE2	A gente tem dois bons exemplos aqui dessa turma 3001 de Empreendedorismo, que dois alunos saíram dessa turma, que eram excelentes alunos e foram para o regular para poder trabalhar. E assim, o rendimento deles caiu muito na mudança de... E isso é um fator que acaba acontecendo que eles têm que acontecer.		
00:25:41-00:26:37 PL2-PIE2	Se você olhar, existem professores que não entendem, não querem entender e Só estão aqui porque são funcionários públicos, é mais como estar aqui no colégio onde eles já têm um vínculo institucional, mas hoje vejo que muitos deles também pararam de reclamar sobre essas modalidades. Não é que apoiam, mas eles entendem que não tem o que fazer mais. Existe, vamos dizer, aquilo que eu falei no início, existe metade do grupo que entendeu, metade do grupo que não entendeu. Uma parte realmente entendeu e trabalha isso muito bem. E a outra parte Tolerante e participativa.		
K	Proposição final: “ressignificação” do sentido de empreendedorismo	Marcador Temporal	Excerto

L	Contexto sócio-territorial e cultura local como barreira à inovação curricular e à mudança cultural	Marcador Temporal	Excerto
		00:10:26-00:10:46 PL2-PIE2	Olha, eles não entendem a sua totalidade por uma questão às vezes até cultural mesmo de onde eles vêm, porque assim, às vezes eles não têm essa troca de ideia com os pais dentro de casa, com alguma pessoa que possa, além do colégio, orientar. Os pais até não entendem quando a adolescente sai com muitas ideias do colégio e tentam jogar tipo um balde de água gelada, "Pô, meu filho tá uma ideia de rato", tá querendo, achando que a gente tá fazendo uma coisa, tem que fazer de outra forma.
M	Contexto institucional e cultural como barreira na constituição da unidade escolar e da formação pedagógica para funcionamento efetivo	Marcador Temporal	Excerto
N	Horizonte temporal do projeto e incerteza institucional (término/renovação; acordos MEC/SEEDUC e atores externos)	Marcador Temporal	Excerto

O	Articulação curricular e parcerias internas para adequação de cargas horárias e integração entre componentes	Marcador Temporal	Excerto
		00:25:19-00:25:24 PL2-PIE2	Não, hoje o Núcleo Articulador está concentrado entre os professores que já estão adaptados e as disciplinas do currículo comum, elas estão, assim, com a maioria dos professores que optaram continuar com elas porque não tinham vínculo com a metodologia.
P	Vacância/fragilidade da coordenação pedagógica e suprimento informal pelos docentes	Marcador Temporal	Excerto

TRECHOS CANDIDATOS A ATRAVESSAR MAIS DE UM FATOR ANALÍTICO (para "leitura controlada")		
	Pistas Empíricas	Marcador Temporal
1	Implantação vertical + pressão institucional (clima/cultura + governança/gestão + relação com atores externos)	00:26:43-00:27:47
2	Fundação Ayrton Senna: acompanhamento/monitoramento (parcerias externas + formação/práticas docentes + clima interno)	
3	Recursos prometidos vs. resposta da escola com recursos próprios (infraestrutura/recursos + capacidade institucional de mobilização + narrativa de implementação)	00:06:25-00:09:29

4	Resultados (prêmios/vestibular) atribuídos ao integral e não ao empreendedorismo (alinhamento pedagógico + cultura/clima + visão/identidade do itinerário)	00:12:15-00:12:55
5	Contexto socio-territorial como condicionante de mudança cultural (cultura local + inovação curricular + adesão/engajamento)	00:10:26-00:13:25
6	Conflito ideológico e confusão conceitual sobre 'empreendedorismo' (cultura/clima + alinhamento pedagógico + identidade do itinerário)	
7	Articulação curricular interna por parcerias entre componentes (adequação de carga horária; integração prática) — candidato a atravessar FA2/FA5/FA1	00:13:46-00:15:24
8	Horizonte temporal do projeto e previsibilidade institucional (10+10; término em 2027) — atravessa governança/sustentação e percepção de futuro	
9	Vacância de coordenação pedagógica e suprimimento informal pelos docentes — atravessa governança/processos e práticas pedagógicas	
10	Assessoria/suporte externo + crítica ao modo de aplicação + tempo extra docente + desestímulo por ausência de incentivos/recursos (relação com atores externos + práticas/formação docente + clima/cultura + governança/processos)	

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
B1-Q1								
SR1	Escolha vinculada à saída da direção e ao contato com cursos/formação (UFF); interesse pessoal.	B1-Q1	00:01:01	PL2-PIE2	Sim, eu escolhi, assim que eu saí da direção, a minha disciplina de ingresso é Filosofia, mas eu, como mesmo na direção, eu tive a oportunidade de ter contato com os cursos da UFF, foi de interesse meu.	FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada		Manter para UC/UR: decisão de ingressar no PIE associada a trajetória e formação/contato institucional (tende a V4.4).
SR2	Assunção das turmas por conhecimento adquirido e por manutenção de vínculo/matriculas na unidade; escolha pessoal por alocação conveniente.	B1-Q1	00:01:18-00:02:06	PL2-PIE2	Depois dessa formação que eu tive de empreendedorismo da pós-graduação, assumi as turmas, porque para mim era cômodo, por ter o conhecimento já, não a experiência de sala de aula, mas o conhecimento que me foi passado e ao mesmo tempo também foi uma oportunidade para que eu mantivesse meu vínculo com a unidade escolar. porque como são poucas os colégios que têm empreendedorismo foi uma vantagem para mim manter as minhas matrículas aqui, então é uma escolha minha pessoal e ao mesmo tempo foi de utilidade né Sim, sim, para que não fosse para outra unidade escolar.	FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	VE.5 Ajuste interno de alocação docente por perfil (pós-implantação)	Manter: alocação docente por perfil/afinidade e permanência na unidade (aciona VE.5; tende a V4.4).
SR3	Percepção de dificuldade dos colegas sem formação; oportunidade de implementar e aplicar o aprendido (avaliação positiva).	B1-Q1	00:02:19-00:02:42	PL2-PIE2	Além da identificação da época que eu passei pela gestão, o colégio, como eu sabia com a experiência de diretor que as turmas E os meus colegas, por não terem a formação e não compreenderem um projeto, tinham muita dificuldade de tocar essa disciplina, então para mim foi uma oportunidade de aprendizado. E também de implementar junto com meu colega também, que já tinha essa oportunidade de formação, de colocar em prática aquilo que a gente aprendeu e que tem sido positivo.	FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.2 Aplicação consistente da formação no cotidiano escolar		Manter: insuficiência formativa percebida + transferência para a prática (tende a V4.4/V4.2).
B1-Q2								
SR4	Conhecimento prévio sobre empreendedorismo adquirido pela experiência na direção e por vivências/seminários do colégio.	B1-Q2	00:03:39	PL2-PIE2	Foi através da direção que eu tive o conhecimento maior e a partir da convivência também com as experiências que o colégio teve, seminários e outras coisas foram tendo no Rio de Janeiro.	FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada		Manter: referência a aprendizados/contatos formativos vinculados à gestão e experiências institucionais (tende a V4.4).
B1-Q3								
SR5	Formação prévia mencionada: pós-graduação em Empreendedorismo e Gestão.	B1-Q3	00:04:03	PL2-PIE2	Foi pelo curso de pós-graduação de Empreendedorismo e Gestão.	FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada		Manter: evidência direta de formação (pós-graduação) relacionada ao itinerário (tende a V4.4).
B1-Q4								
SR6	Ausência de incentivo financeiro e de ajuda de custo; adicional de 12% associado a ausência de pós-graduação (não específico do empreendedorismo).	B1-Q4	00:04:45-00:05:19	PL2-PIE2	Olha, financeiramente não houve porque eu já tinha uma pós-graduação pela UFJF, mas o... Para quem não tinha, recebeu aquele incentivo de 12%, que eu não acho que é um adicional que recebe quando você tem coisa. É, para qualquer professor, isso é geral, para Não, não é para o empreendedorismo. É só um fato que acontece para os professores que não fizeram, mas financeiramente não houve nada e nem ajuda de custo para fazer os cursos também, foram zerados.	FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	VE.7 Ausência de incentivo/reconhecimento e de contrapartidas institucionais na implantação (gratificação, subsídio, melhoria de espaço e aportes)	Manter: ausência de contrapartidas/incentivos institucionais e custo de formação a cargo do docente (aciona VE.7; tangencia V4.4).
SR7	Crítica à incoerência/contradição percebida na pasta de educação.	B1-Q4	00:05:54-00:06:06	PL2-PIE2	É isso, da própria pasta de educação. É, não fecha, é uma contradição.		VE.16 Fragilidade institucional/política pública: falha percebida na Secretaria VE.7 Ausência de incentivo/reconhecimento e de contrapartidas institucionais na implantação (gratificação, subsídio, melhoria de espaço e aportes)	Manter: formulação explícita de contradição institucional (aciona VE.16; associado a VE.7).
B2-Q5								
SR8	Relação positiva com o itinerário de Empreendedorismo; turmas com melhores resultados e maior proatividade, favorecidas por turmas menores.	B2-Q5	00:09:43-00:10:07	PL2-PIE2	Sim. Se você olhar são as turmas hoje que tem os melhores resultados são as turmas de Empreendedorismo um dos motivos as turmas são as menores mas não são tão pequenas assim como foram no passado, são turmas de 12, 14 alunos, com exceção do primeiro ano, e essas turmas participam, elas têm proatividade. É claro que tem um caso ou outro de infantilidade ali de aluno, que é próprio da idade, mas assim, a maior parte é saldo positivo.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.3 Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias	VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes VE.11 Resultados percebidos nos estudantes (desempenho vestibular e desenvolvimento social)	Manter: evidência de valorização/aderência e engajamento dos estudantes no itinerário (tende a V2.1/V2.3; aciona VE.10/VE.11).
B2-Q6								
SR9	Autoavaliação direta de preparo para atuar no PIE no início (resposta monossilábica).	B2-Q6	00:06:18	PL2-PIE2	Sim.	FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.1 Formação adequada para métodos ativos e tecnologias educacionais		Descartar: resposta insuficiente para UC/UR; registrar em UC como Justificativa (sem UR), pois não há explicitação de fatores formativos.

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
B2-Q7								
SR10	Motivação para atuar no itinerário vinculada à infraestrutura/investimentos de longo prazo e à transformação do colégio em modalidade tecnológica (benefícios indiretos ao Empreendedorismo).	B2-Q7	00:06:25-00:07:38	PL2-PIE2	A motivação é o fator que hoje nós estamos num colégio bem estruturado por investimentos a longo prazo do do governo, investimentos que, como eu disse anteriormente, foram iniciados em 2018 com algumas verbas carimbadas que a gente recebeu para poder fazer algumas intervenções e no futuro, no futuro. Depois disso, houve um incentivo financeiro para se tornar um colégio tecnológico. E com isso, o colégio, assim, as turmas de Empreendedorismo também foram favorecidas, o que ajudou muito hoje e ajuda muito hoje os professores quererem continuar nessa unidade escolar, porque tem uma infraestrutura totalmente desigual como qualquer outro colégio, que não tenha passado por esse processo. Não, não é pelo Empreendedorismo. Sim, e isso favoreceu o Empreendedorismo de certa forma.	FA3: INFRAESTRUTURA E RECURSOS V3.2 Recursos tecnológicos suficientes, atualizados e com suporte técnico regular FA3: INFRAESTRUTURA E RECURSOS V3.5 Capacidade institucional de mobilizar recursos, articular parcerias e praticar gestão transparente e sustentável		Manter: motivação associada a condições materiais/tecnológicas e investimentos institucionais (tende a V3.2/V3.5).
SR11	Percepção de que o Empreendedorismo “sobrevive” e é melhor trabalhado por haver professores que compreendem a área; contraste com desmotivação docente em outra matriz.	B2-Q7	00:08:06-00:08:34	PL2-PIE2	O Empreendedorismo hoje sobrevive e tem e acho que é o curso que consegue ser melhor trabalhado porque os professores são professores que assumiram É tanto eu como o Fábio, como outros professores que entenderam, por causa também do tempo, a modalidade Empreendedorismo. O colégio funciona melhor com o Empreendedorismo do que o colégio E-Tech. Que é o de tecnologia e sustentabilidade. Que se torna uma controvérsia, porque hoje a gente tem todo o aparato que a gente queria de tecnologia no passado e no presente, hoje, a gente tem tudo isso, mas os professores estão desmotivados para trabalhar com a horta, com a sustentabilidade, com o recolhimento do lixo e com outras questões que estão envolvendo essa matriz.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.1 Formação adequada para métodos ativos e tecnologias educacionais	VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes	Manter: percepção de melhor funcionamento do itinerário por compreensão/aderência docente (V4.1) e apoio/valorização dos atores (V2.1); aciona VE.10.
SR12	Exemplo de investimento tecnológico sem consolidação: placa solar adquirida, mas sem instalação efetiva.	B2-Q7	00:09:07-00:09:10	PL2-PIE2	Deveria ser. Porque houve um investimento na placa, mas a instalação de fato não ocorreu.	FA3: INFRAESTRUTURA E RECURSOS V3.4 Manutenção, atualização e uso sustentável de recursos físicos e tecnológicos		Manter: evidência de fragilidade operacional/manutenção/uso sustentável de recursos (tende a V3.4).
B2-Q8								
SR13	Compreensão parcial dos alunos e responsáveis sobre o itinerário; influência do contexto cultural/familiar; ganho formativo ao longo do tempo.	B2-Q8	00:10:26-00:11:26	PL2-PIE2	Olha, eles não entendem a sua totalidade por uma questão às vezes até cultural mesmo de onde eles vêm, porque assim, às vezes eles não têm essa troca de ideia com os pais dentro de casa, com alguma pessoa que possa, além do colégio, orientar. Os pais até não entendem quando a adolescente sai com muitas ideias do colégio e tentam jogar tipo um balde de água gelada, "Pô, meu filho tá uma ideia de rato", tá querendo, achando que a gente tá fazendo uma coisa, tem que fazer de outra forma. Mas assim, os alunos amadurecem, amadurecem, tomam decisões diferenciadas. Tem um ganho, seja nas matérias de currículo comum curricular, com modelo parcial, e também tem um ganho também de atitude. Eles ganham sendo protagonistas, tomando atitudes que talvez não tomariam por ter essa experiência.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.5 Alinhamento entre projetos pedagógicos, valores institucionais e contexto sociocultural	VE.20 Contexto sócio-territorial e cultura local como barreira à inovação pedagógica e à cultura empreendedora VE.11 Resultados percebidos nos estudantes (desempenho vestibular e desenvolvimento social) VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes	Manter: compreensão/apoio condicionados por contexto sociocultural e familiar (V2.5) e por valorização dos atores (V2.1); aciona VE.20 e efeitos percebidos (VE.10/VE.11).
B2-Q9								

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcaador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
SR14	Três momentos de escolha dos estudantes: matrícula “sem consciência” do integral/empreendedorismo; escolha posterior pelo integral (influência de responsáveis); ampliação gradual de consciência ao longo do tempo.	B2-Q9	00:11:52-00:13:25	PL2-PIE2	É, houve três momentos. O primeiro momento é Os alunos que não conseguiam se matricular no regular, acabavam os pais matriculando nem matrícula, é para não ficarem desamparados de matrícula esperando uma vaga. foi logo no início porque eles não tinham compreensão do integral e nem do Empreendedorismo. O segundo momento foi um momento mais consciente, onde eles, alguns dos pais, queriam o integral e o Empreendedorismo porque tinham uma formação diferenciada do regular e eles queriam o melhor para os seus filhos. Isso, sabendo que eles não tinham recursos financeiros. A maior fala dos pais dessa segunda época era o seguinte: eu não tenho condições de matricular meu filho em um colégio particular, mas como o Colégio da Posse melhorou o seu ensino e a gente vê que tem um ensino médio em tempo integral, nós preferimos que o nosso filho fique no ensino médio em tempo integral, onde o nosso filho tem um acolhimento melhor e um acompanhamento melhor na educação. Não não não havia uma consciência plena mas assim havia uma certa compreensão do que o curso ajudava a melhorar os alunos.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.5 Alinhamento entre projetos pedagógicos, valores institucionais e contexto sociocultural FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	VE.12 Baixa atratividade associada a expectativas de “mercado de trabalho” e incompreensão social sobre o sentido do ensino integral VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes	Manter: escolha/aderência influenciada por incompreensão social do integral e pelo contexto familiar (V2.5) e por valorização dos atores (V2.1); aciona VE.12 (e relaciona-se à percepção de sentido do itinerário, VE.10).
SR15	No contexto atual, escolha do Empreendedorismo pode ocorrer por não adaptação à outra matriz; trocas e reajustes entre turmas ao longo do 1º ao 3º ano.	B2-Q9	00:13:43-00:14:21	PL2-PIE2	O terceiro é o momento que nós vivemos. Hoje o colégio vive, na parte da manhã e da tarde ele é só integral e funciona com duas matrizes curriculares. Uma é do Empreendedorismo e a outra é de Tecnologia e Sustentabilidade. O que faz os alunos hoje escolherem o Empreendedorismo é um fato deles não se adaptarem a outra matriz. Mas, ao longo do tempo, há mudanças de turma. Uns que acham que a de Tecnologia e Sustentabilidade é melhor, e uns que acham que também de Empreendedorismo é melhor. Então, no meio do tempo, ali, eles vão se reajustando até o segundo e terceiro ano...	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.5 Alinhamento entre projetos pedagógicos, valores institucionais e contexto sociocultural FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.3 Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias	VE.12 Baixa atratividade associada a expectativas de “mercado de trabalho” e incompreensão social sobre o sentido do ensino integral	Manter: dinâmica de escolha/aderência e mobilidade entre matrizes sugere baixa atratividade relativa e ajuste por adaptação (V2.5/V2.3; aciona VE.12).
SR16	Matriz de Tecnologia e Sustentabilidade percebida como mais atrativa por maior carga de esporte/arte; Empreendedorismo percebido como mais focado em projetos.	B2-Q9	00:14:36-00:15:24	PL2-PIE2	E isso acontece muito no primeiro ano e no... E o que acontece durante, assim, a matrícula realmente, a matriz curricular da outra Da outra turma de tecnologia é mais atrativo para os alunos por terem mais aulas de Educação Física, mais aulas de Educação artística, mais aulas de. Com tecnologia e sustentabilidade, porque são, se eu não me engano, são 4 aulas de Sustentabilidade, são 4 aulas de Prática Esportiva que agrega com mais 2 aulas de Educação [Física], então os alunos que gostam muito de esporte e fazer atividades. Culturais, assim, acabam procurando esse curso por ser um curso com uma modalidade mais atrativa do que um curso de empreendedorismo que tem uma visão mais focada para projetos.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.5 Alinhamento entre projetos pedagógicos, valores institucionais e contexto sociocultural FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora	VE.12 Baixa atratividade associada a expectativas de “mercado de trabalho” e incompreensão social sobre o sentido do ensino integral	Manter: comparação de atratividade e percepção de foco pedagógico (projetos) informa aderência/engajamento (V2.5) e metodologias/projetos (V1.3); aciona VE.12.
B3-Q10								
SR17	Início com explicação teórica sobre o ensino integral e contextualização do modelo (aula expositiva inicial).	B3-Q10	00:15:46-00:16:11	PL2-PIE2	Olha, a gente vai desde a questão de A explicação teórica sobre o que é o ensino em tempo integral, que a gente começa por esse ponto, tentando mostrar para eles o que é o colégio em tempo integral, o que é o colégio com as disciplinas integralizadas, a metodologia que serão trabalhadas ao longo do tempo. A gente começa muito com explicação teórica, por no final do trimestre agora, que é a modalidade que nós temos de trimestre, a gente no último trimestre a gente trabalha com o resultado do que foi pesquisado durante esse período.	FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora		Manter: evidencia escolha de estratégia pedagógica (exposição conceitual e contextualização do integral) no ensino de PIE (tende a V1.3).
SR18	Metodologia por projetos/pesquisa: alunos investigam o próprio colégio, elaboram questões, tabulam e constroem relatório com gráficos.	B3-Q10	00:16:31-00:17:13	PL2-PIE2	É, vamos lá, olha, esse ano, pegar como exemplo esse ano, como a gente estava vivendo um momento particular no colégio de crise institucional mesmo de Eu aproveitei as turmas de Empreendedorismo para a gente fazer uma pesquisa sobre o próprio colégio. Isso, a gente coloca os alunos para fazerem as próprias pesquisas. Isso, os alunos que elaboram as próprias questões, eles mesmos que contabilizam o resultado. Eles estão agora, no final disso, gerando o gráfico e o relatório. relatório é um texto que eles fizeram né envolvendo as três turmas de Empreendedorismo. Cada uma com uma certa maturidade e no final das contas vão postar em alguma rede social do colégio o seu trabalho seu trabalho	FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.2 Estímulo sistemático à criatividade, ideias e solução de problemas reais		Manter: descreve prática pedagógica ativa, baseada em investigação do contexto real da escola (tende a V1.3 e pode acionar V1.2 pela resolução de problemas reais).

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcedor temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
SR19	Métodos ativos centrados no aluno com análise de casos/documentários, elaboração e revisão de relatório e divulgação em rede social.	B3-Q10	00:17:35-00:20:18	PL2-PIE2	Sim, a gente, você volta muito para o que o aluno documentário de educação em tempo integral no Maranhão, em Pernambuco, em Sergipe, onde funciona onde, onde eles viram que deram certo e eles se identificaram com algumas posturas também analisaram o problema da educação no Brasil de forma geral e viram como que o que eles têm muito E eles perceberam que eles estão quase num paraíso, porque assim, a única coisa que falta para eles, na perspectiva desse relatório que foi gerado do aluno, é alguns professores aderirem às metodologias, E o relatório deles é esse, eles reconhecem as falhas estruturais do colégio, as falhas pedagógicas também, tanto que eles corrigiram o relatório final dizendo que alguns dados ali que eles escolheram do MEC, que eles viram que não estava incoerente com o texto, eles foram lá e redigiram, e agora eles estão na fase de publicar isso numa rede social. apesar que eles tiveram material teórico tudo para trabalhar, mas assim no final das contas e é uma diferença né uma divergência um pouco então na maturidade...	FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora		Manter: evidência direta de métodos ativos e produção autoral (relatório/publicação) como estratégia pedagógica em PIE (tende a V1.3).
B3-Q11								
SR20	Resultados percebidos: turma madura, crítica e protagonista; postura social/política e contestação de imposições percebidas como erradas; diferencial do Empreendedorismo.	B3-Q11	00:20:47-00:21:53	PL2-PIE2	Olha, de forma geral, se eu pegar a turma de terceiro ano de Empreendedorismo desse ano, assim, a gente só tem um problema simples que acho que é dessa fase do adolescente, né. 3001 de Empreendedorismo esse ano, você vê uma turma madura, uma turma crítica, uma turma com postura social, com postura política, com postura também dentro do colégio, de não aceitar as coisas como são impostas quando eles veem que estão erradas. Então é uma turma muito ativa, protagonista, que tem as suas vozes de liderança. Sim. Essa postura é específica da turma de Empreendedorismo. Essa proatividade, a outra turma não é referencial positivo.	FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.2 Estímulo sistemático à criatividade, ideias e solução de problemas reais FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora	VE.11 Resultados percebidos nos estudantes (desempenho vestibular e desenvolvimento social) VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes	Manter: relata efeitos formativos percebidos nos estudantes atribuídos ao itinerário (aciona VE.10/VE.11; pode dialogar com V1.2/V1.3 conforme a explicitação do vínculo pedagógico).
SR21	Resultados percebidos: acolhimento e inclusão efetiva de aluno cadeirante (sem bullying), com amizade e companheirismo; percepção positiva dos docentes.	B3-Q11	00:21:56-00:22:52	PL2-PIE2	Sim, a outra turma não é dessa forma, apesar que possa ter alunos na outra turma com essa característica, mas isso é próprio do aluno, que a gente acha uma pena não estar nessa turma, que seria um ganho, mas essa turma em si, fora esse problema da infatibilidade sem o celular, eles são aluno e coloca um ponto positivo, quando eles receberam um aluno que eles não conheciam que era um aluno cadeirante, com deficiências cognitivas, eles abraçaram. Eles tiveram uma postura de amizade, de companheirismo, de acolhimento muito boa com Miguel, que é o aluno cadeirante, que tem as suas limitações. E em nenhum momento esse aluno sofreu na mão... algum bullying, alguma brincadeira. Foi realmente incluso e os professores também gostam muito dessa turma porque o Miguel realmente está incluído na turma, não uma exclusão da inclusão.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.2 Clima de confiança, diálogo, respeito, apoio mútuo e colaboração	VE.11 Resultados percebidos nos estudantes (desempenho vestibular e desenvolvimento social)	Manter: evidencia clima relacional inclusivo e apoio mútuo na turma, apresentado como resultado do contexto do itinerário (tende a V2.2; aciona VE.11).
B4-Q12								
SR22	Avaliação de viabilidade/manutenção do itinerário associada à modalidade integral, com destaque para evasão (inclusive por necessidade de trabalho) e necessidade de incentivos/apoios ao estudante.	B4-Q12	00:23:42-00:24:56	PL2-PIE2	Sim, sim... O colégio tem hoje uma postura que tem porque ele adotou o estilo de modalidade de tempo integral e ao mesmo tempo tem essa matriz de empreendedorismo que apoia de uma maneira geral É, se você comparar, eu já dei aula em outros colégios que também é só de tempo integral, você percebe que há os problemas de evasão mesmo em tempo integral, que também acontecem... E que também acontece em tempo parcial também, né, essa evasão. Mas assim, o que surpreende é que no Integral é maior. A gente diz que o Pé-de-Meia [programa do Governo federal de transferência de renda para alunos do ensino básico], se ele fosse um investimento maior para o aluno em tempo integral, para não deixar de estudar, ir para o mercado de trabalho, porque nós perdemos bons alunos dessas turmas para poder trabalhar. A gente tem dois bons exemplos aqui dessa turma 3001 de Empreendedorismo, que dois alunos saíram dessa turma, que eram excelentes alunos e foram para o regular para poder trabalhar. E assim, o rendimento deles caiu muito na mudança de... E isso é um fator que acaba acontecendo que eles têm que acontecer.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.3 Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.5 Alinhamento entre projetos pedagógicos, valores institucionais e contexto sociocultural	VE.12 Baixa atratividade associada a expectativas de “mercado de trabalho” e incompreensão social sobre o sentido do ensino integral VE.13 Evasão vinculada à vulnerabilidade socioeconômica e necessidade de trabalho dos estudantes	Manter: descreve condições percebidas para sustentar o itinerário e obstáculos (evasão/pressões socioeconômicas), apontando necessidade de incentivos e adequação ao contexto do integral.

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
B4-Q13								
SR23	Percepção de colegas: núcleo articulador concentrado em docentes já adaptados; parte do corpo docente sem vínculo com a metodologia e com baixa disposição para compreender/aderir.	B4-Q13	00:25:19-00:26:08	PL2-PIE2	Não, hoje o Núcleo Articulador está concentrado entre os professores que já estão adaptados e as disciplinas do currículo comum, elas estão, assim, com a maioria dos professores que optaram continuar com elas porque não tinham vínculo com a metodologia. Se você olhar, existem professores que não entendem, não querem entender e Só estão aqui porque são funcionários públicos, é mais como estar aqui no colégio onde eles já têm um vínculo institucional, mas hoje vejo que muitos deles também pararam de reclamar sobre essas modalidades. Não é que apoiam, mas eles entendem que não tem o que fazer mais.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	VE.5 Ajuste interno de alocação docente por perfil (pós-implementação)	Manter: evidencia heterogeneidade de compreensão/apoio docente ao itinerário e o arranjo interno de quem assume o núcleo articulador.
SR24	Explicação para a divisão entre docentes: escola já existente assumiu a vocação/metodologia “no meio do caminho”, gerando contradições; contraste com unidades concebidas com proposta definida (professor escolhe aderir).	B4-Q13	00:26:16-00:27:47	PL2-PIE2	Existe, vamos dizer, aquilo que eu falei no início, existe metade do grupo que entendeu, metade do grupo que não entendeu. Uma parte realmente entendeu e trabalha isso muito bem. E a outra parte Tolerante e participativa. Infelizmente, assim, é questão de um colégio que já existia e foi implementada essa metodologia. Diferente de você criar uma questão que eu já vi acontecendo, e aqui em Petrópolis, na cidade vizinha, temos colégios que foram construídos com essas metodologias. Então, o professor, o que quiser, vai procurar dar aula lá. Aqui, nesse caso, não, eram os professores que já estavam aqui. E isso dá esse impacto. Mas se você for dar aula no colégio cívico-militar, você tá indo sabendo daquela proposta. Se você for dar aula no Colégio Intercultural Brasil Alemanha, lá no alto do Independência, você foi porque você quis. anão ser que você, sua matrícula tenha sido designado para lá, mas você foi porque você sabia da vocação do colégio. Esse colégio teve um pouquinho dessa contradição de assumir uma vocação no meio do caminho, no meio da trajetória.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.5 Alinhamento entre projetos pedagógicos, valores institucionais e contexto sociocultural	VE.5 Ajuste interno de alocação docente por perfil (pós-implementação)	Manter: explicita condicionantes institucionais/organizacionais para o (des)alinhamento docente e a incorporação tardia de uma vocação pedagógica.